

Hangulatjelentés a brit választásokról

Kategória: [2017. május](#)
Írta: Paul Mason

Ha egy szóval kellene jellemeznünk a broxtowe-i Mill Hill negyedet, azt mondanánk: csinos. Túlevelű élősövény, őspázsit, bazsarózsák és tulipánok, és frissen mosott, fényes autók a parkolóokban. A Munkáspárt képviselőjelöltje, Greg Marshall három héttel a választások előtt kampányol a békés kisvárosban és tudja, hogy pártja jövője ilyen helyeken dől el. Ugyanis a brit munkásosztály mostanában ilyen helyeken él. A kerület régebbi részén élnek az egykori bányászok, a bányamérnökök és a szakképzett munkások. Az újabb negyedet pedig általában köztisztviselők lakják, egyetemi oktatók, tanítók, óvónők. A hely minden tekintetben szokványos. De a Greg Marshall előtt álló választás nem az.

Amikor Theresa May miniszterelnök június 8-ára sebtében választást hirdetett meg, a *Daily Mail* adta meg az elkövetkező kampány alaphangját: "Csapjunk le a szabotőrökre". A Munkáspártot – és vele együtt a Liberális Demokratákat, valamint Skócia és Wales haladó nacionalista pártjait – megbélyegzik, hiszen a rendre, a biztonságra és főleg a többség akaratára veszélyesnek lettek kiáltva. A miniszterelnök asszonynak, nem csupán egyszerű többségre, de földcsuszamlásszerű győzelemre van szüksége ahhoz, hogy kemény Brexit politikáját keresztülvihesse. Hogy ezt elérjék, a Konzervatívok mániákus, lázas és tébolyult támadási állást foglaltak el. Ha csupán a jobboldali bulvársajtót olvassuk, azt hihetnénk, hogy Nagy-Britannia léte került válságba, hogy a nemzetbiztonság került veszélybe, hogy a katasztrófa már a sarkon les rá.

Mill Hillben azonban az emberek a kátyúk miatt bosszankodnak. A Jeremy Corbynt, a Munkáspárt vezetőjét támogató helyi képviselő, Greg Marshall, házról házra jár és érvel a Munkáspárt radikális adó- és költségvetési javaslatai, és a magas jövedelmek progresszív megadóztatása mellett illetve próbálja megvédeni Jeremy Corbyn a nemzetvédelemmel és a migrációval kapcsolatos nem könnyen befogadható álláspontját. De az első három ember, aki ajtót nyit, Marshall válla fölött az országútra mutat, és a kátyúkat panasolja. A végén azért elégedett lehet, hiszen legalább senki sem nevezte „szabotőrnek”.

"Adjatok nekem a szavazataitokat"

Egyszerre geopolitikai és gazdasági okok szorították rá Theresa May-t az általános választás sebtiben kiírására. Az Egyesült Királyság gazdasága ugyanis fuldoklik, mivel a 2016. júniusban megszavazott „Brexit” referendumot követően a font összeomlott miközben az infláció meghaladja a béremelkedéseket. Az a társadalom, amely évtizedes bérstagnációt szenvedett el, most megtapasztalja a bérek csökkenését. Ezzel párhuzamosan és ellentétben az egy évvel ezelőtti, az Európai Unióból való kilépés mellett kampányoló optimista előrejelzéseivel, a brüsszeli Bizottság ugyanazokkal a fegyverekkel akarja megszégyeníteni Theresa May kormányát, amelyek már sikeresen

beváltak Görögországgal szemben is: határidőt szab, és kész megállapodást terjeszt elő. A hírek szerint ki akarja kényszeríteni a teljes elszakadást *az egységes piactól* és aztán egy hároméves türelmi időt ajánl fel, egy új kereskedelmi egyezmény kialakítására.

Theresa May tárgyalási pozíciói pedig elenyésztek miután 25 konzervatív képviselő ellen eljárás indult a 2015-ös választási szabályok megsértése miatt. Ezért határozott lépésre kényszerült: azt mondta a brit választóknak, hogy a választás egy dolgról szól csak, jelesen nem a Brexit megállapodás tartalmáról, hanem arról, miszerint felhatalmazzák a kormányt, a kilépés legjobb feltételeinek letárgyalására. Ezért a választási kampányában alig hivatkozik a pártjára, más pártok támogatóit pedig arra hívja fel, hogy "adjátok nekem a szavazataitokat". *Nemzeti egység Brüsszellel szemben.*

Válaszul az Európai Bizottság keményített tárgyalási pozícióján és megszégyenítette a Downing Street-i miniszterelnöki rezidenciára összekapkodott előkészítő tárgyalási vacsora részleteit. Május 3-án a brit miniszterelnök verbális háborút hirdetett Brüsszel ellen. "Az európai politikusok fenyegetéseket fogalmaztak meg Nagy-Britannia ellen – jelentette ki. Szándékosan úgy időzítettek, hogy befolyásolják az általános választások eredményét."

A helyzet dramatizálása sikeres húzásnak bizonyult, mint azt a helyi választások mutatják: a UKIP (Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja) szavazótábora összeomlott. Theresa May-nek sikerült két hét alatt összezúzni az idegengyűlölő, szélsőjobboldali pártot és szavazóinak felét visszaterelnie a toryk, a hagyományos konzervatív párt kebelére. A Munkáspárt számára pedig most már nem a győzelem a fő kérdés, hanem maga a túlélés.

Megosztott választókerület

A Nottingham nyugati szélén fekvő Broxtowe választókerületben két külön társadalmi világ él. Az északi részen korábbi bányászfalvak vannak, délen pedig jómódú egyetemi külváros, amely büszke vegyes etnikai összetételére. A választókerület északi és déli részét egyedül egy autópálya köti össze, egyetlen kijáráttal. Más szóval: a kerület mikrovilágában benne van egész Anglia.

A kerület északi részén a bányászat megszűnése után előretört a fasizmus. A Greg Marshall mellett kampányoló néhány idősebb munkáspárti aktivista még jól emlékszik azokra az időkre, amikor a fasiszta BNP, a Brit Nacionalista Párt kopasz fejű híveivel szálltak szembe. A UKIP megerősödése viszont a munkásosztály olyan szélsőjobboldali populizmusát testesíti meg, amit már nem voltak képesek feltartóztatni. 2010-ben a BNP még legyőzte a UKIP-ot, de Broxtowe-ban a két pártra együttesen is csak 2 600-an szavaztak az 52 000 választóból. 2015-ben viszont már több mint 5 000 szavazattal lett a UKIP harmadik. A Liberális Demokraták összeomlottak – szavazóik a konzervatívokat erősítették, miközben a UKIP a Munkáspárt rovására^[i] növekedett. Mindezekben is látszik, hogy Broxtowe olyan mikrokozmosz, mint Anglia sok más kis és közepes városa. A 2016. júniusi Brexit népszavazáskor a broxtowe-iak 80 %-os részvételi arány mellett 55/45 arányban az EU-ból való kilépésre szavaztak.

"Nyugodjatok bele, Corbyn nem fog győzni"

A broxtowe-i cserkészek helységében, Greg Marshall mintegy 100 munkáspárti aktivistát készít fel a tömeges korteskedésre. Csinos kis sor képződött a háromszegletű szendvicsek és a teáskanna előtt. Az aktivisták között ott vannak az ötvenes éveikben járó, „Forradalmat azonnal!” feliratú trikókban sürgölődő férfiak, a kórházi nővérek, hivatalnokok, teherautó sofőrök és – meglepő módon – néhány kelet-európai gyári munkás. Az általános választásokon ők nem szavazhatnak, de készek, hogy házról házra járjanak a Munkáspárt színeiben. "A Dél városi elitjének fognak bennünket nevezni" – tréfál Greg Marshall Broxtowe déli részére utalva. Pedig a teremben összegyűltek többsége bizakodó, látva az ellenfél, a Toryk kínos helyzetét. Broxtowe leköszönő képviselője, Anna Sourby szívós darab, elkötelezett híve az Európai Uniónak és így nincs Theresa May-re hangolva, akit új centrista párt alakítására szólított fel. [\[ii\]](#)

A Munkáspárt elfogadja a Brexitet, de keményen harcol azért, hogy az ország továbbra is bejusson az európai közös piacra, így álláspontja – még az euroszeptikusok körében is – könnyebben védhető, mint a konzervatív Anna Sourby-é. Ráadásul Greg Marshall helyi lakos, miközben ellenfele, Anna Sourby úgy döntött, hogy a régió kívül lakik.

De amikor a Munkáspárti aktivisták kemény magjával összegyűlünk, a párt legnagyobb gondja nyilvánvalóvá válik: nem annyira az ellenfél, mint saját pártjuk vezetői okoznak nekik gondot. Azok, akik a Greg Marshallhoz hasonló baloldali jelöltekért és Jeremy Corbyn radikális adó- és költségvetési intézkedései mellett állnak ki, úgy vélik, küzdelmeiket a centrista munkáspárti képviselők és a pártbürokrácia semlegesíti. "Ide nézzen" – nyújtja oda nekem egy nő a mobilját az asztal túloldaláról. Az egyik szomszédos választókerület kampány-koordinátorának facebook bejegyzését mutatja, ahol a jelölt Jeremy Corbyn-ellenes. "Jó tanács az aktivistáknak, akik az ajtókon kopogtatnak – szól a bejegyzés. Nyugodjatok bele, Jeremy Corbyn nem fog győzni! A szavazóitoknak pedig mondjátok meg, hogy az országnak jó, függetlenül gondolkodó munkáspárti képviselőkre van szüksége."

Jeremy Corbyn aduásza

Corbyn nehéz helyzetben kell megvívja a választási csatát. A Munkáspárt szavazói az egész országban megosztottak, Skócia, a hagyományos fellegvár is elveszhet a nacionalisták javára. A párton belüli törésvonalak egyre mélyebbek – ráadásul a konzervatívoknak háromszor annyi pénz áll a rendelkezésükre, mint a Munkáspártnak. Corbyn nem irányítja sem a pártirodát, sem pártja központját, a munkáspárti parlamenti képviselők kétharmada pedig nem őt támogatta vezetővé megválasztásakor.

Jeremy Corbynnak és közvetlen kollégájának, John McDonnellnek, az árnyékkormány pénzügyminiszterének csak egy aduásza van: a megszorítás-elleni politika, amit vezetése első hónapjaitól hirdetnek. A valójában alternatív pártközpontból – a Temzére néző, a parlamenti épülethez kapcsolódó épület iroda-labirintusából – John McDonnell csapata azt a feladatot kapta, hogy dolgozzanak ki egy erősen ösztönző és újraelosztási gazdaságpolitikát, amely képes beindítani a növekedést és újból a középpontba helyezné a társadalmi igazságosság elvárását.

John McDonnell a terv felét 2016 szeptemberében hozta nyilvánosságra. A Munkáspárt a helyi befektetési bankoktól öt év alatt 250 milliárd fontot (közel $90 \cdot 10^{12}$ vagyis 90 ezer milliárd Ft)

kölcsönözne, hogy ebből helyrehozza az infrastruktúrát (szociális lakások, iskolák, közlekedés), miközben a minimál órabért a jelenlegi 7,20 fontról 10 fontra (2 600-ról 3 600 Ft) emelné. Az egészségügyre, az iskolákra, a csecsemőgondozásra és az egyetemi tandíjakra McDonnell és csapata „mert nagyot álmodni” és „tízeseben gondolkodott”. Öt év alatt 37 milliárdot (13 ezer milliárd Ft) szánának a közegészségügyre (azaz a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatra), közel ugyanennyit az iskolai költségvetés eddigi lefaragásainak visszapótlására és a felnőtt-oktatás ingyenessé tételére, további évi 11 milliárd fontot az egyetemi tandíjak eltörlésére, és jelentős összeget a skandináv típusú gyermekgondozási rendszer bevezetésére. Ami az adóemelést illeti, a terv szintén igen igényes: az évi 80 000 font (28 millió Ft) fölötti jövedelmeket erősen megadóztatnák, a külföldi ingatlan-spekulációkra egészségügyi adót vetnének ki, lecsapnának az adóelkerülőkre, megszüntetnék a vállalatok jelenlegi 20 milliárdos adókedvezményeit illetve Robin Hood adót vezetnek be a részvénytulajdonosokra^[iii].

A Munkáspárt régi liberális vezetői természetesen nem vették komolyan a John McDonnell elképzeléseket, de magukhoz akarták édesgetni a párt balszárnyát. Az volt a tervük, hogy először úgy csinálnak, mintha elfogadnák, majd lépésről lépésre lefaragták volna, egészen addig, amíg a jól-nem-bevált középutas javaslatok kerültek volna a nyilvánosság elé. Azonban egy, a párt jobbán álló tekintélyes személyiség annyira megrémült, amikor a tervezetet kézhez kapta, hogy az egész kizivárogtatta a jobboldali sajtónak.

Így amikor az aktivisták kirajzanak a csöndes broxtowe-i utcákra, a ragyogó vasárnapi napsütésben, nem nagy reményeket táplálnak a választási esélyeikről.

Csak a kátyúkra gondolunk?

Annál is inkább, és ez talán a legérdekesebb jelensége a választásoknak, a Broxtowe-i házak lakói közül sokan felejtkeznek meg arról, mi is a választás tétje. Miközben udvariasan kerülgetjük a virágágyásokat és a bokrokat rá kell ébrednünk, hogy ez a leghetlenebb helyzet. Az ideológiai és kulturális háborúként vívott országos választás egyáltalán nem tud szenvedélyeket ébreszteni – legalábbis ebben a választókerületben nem.

Az aktivisták szemében, a Munkáspárt már eléggé megerősödött és sokszínűvé vált ahhoz, hogy újra érdemes legyen komoly vitákba bocsátkozni és ne csak úgy vitázzanak a múlttól, hogy „igen-nem-talán”. Így Marshall és kollégái minden ajtónál elegendő időre – olykor kifejezetten hosszasan – elidőznek. Legalább annyi ideig kell hallgatniuk az embereket, amennyi ideig beszélnek. Greg Marshall mintegy 50 háztartást látogatott végig aznap. Azok, akik a Munkáspárt hagyományos szavazói, erősen vitáznak, és az országos sajtó által rájuk ragasztott stigmák teljes tudatában, büszkén vállalják politikai hovatartozásukat. Kijönnek a kertből vagy a szerszámos fészerekből és öntudatosan mondják: igen, „egész életemben” vagy „mindig is” a Munkáspártra szavaztam.

A konzervatív, tory szavazók általában udvariasak – gyakran már idősebb emberek, akik készek elbeszélgetni Greg Marshall-lal a helyi problémákról. Ha a Munkáspárt az ilyen helyeket elveszíti, akkor annak nem annyira a jobbratolódás, hanem inkább az apátia és a zavarodottság az oka. Amikor azt a kérdést hallják, hogy „mit is javítson meg itt a Munkáspárt?”, sok el nem kötelezett

szavazó az utakat vagy az önkormányzati szolgáltatásokat említi, de mások vállrándítással adják tudtul, hogy nem tudnak mit mondani.

Dawn Elliot, a Munkáspárt helyi képviselője és a választási kampányok jól bevált szervezője számára ez az a mód, ahogyan a neoliberais politika és a politikai érdektelenség egymást erősíti. "Úgy 2010 óta szavazóink elkoptak. Nem csak azért, mert a munkásosztály kiábrándult a Munkáspártból, hanem mert általában is kiábrándultak a politikából" – teszi hozzá Dawn Eliott. "Hét év megszorítás nagyon sokakat kiszorított a rendszerből, akik úgy érzik, semmit sem kapnak és már semmit nem is várnak a rendszertől. Politikailag közömbösekké váltak. Minél tovább maradnak hatalmon a Toryk, hirdetve, hogy "mindenki saját magáért felelős", annál kevésbé törődnek az emberek a közszolgáltatások színvonalával, annál inkább elveszítik még a közérdek fogalmát is".

A szerző, Paul Mason újságíró, a *PostCapitalism: A Guide to Our Future [Posztkapitalismus: útikönyv a jövőnkhez]*, című könyv (Penguin Books, London, 2016.) szerzője.

Fordította: Kleinheincz Ferenc

[i] Will Dahlgreen: The two tribes of UKIP [A UKIP két törzse], YouGov.co.uk, 2015. március 25.

[ii] Thomas Colson: Tory MP Anna Soubry : It's time to "get on with" creating a new party to fight against a "Hard Brexit" [Tory képviselő, Anna Soubry szerint, itt az ideje, hogy "lépjünk fel" azzal, hogy új pártot hozzunk létre a "Hard Brexit" elleni küzdelemhez], Business Insider, 2017. március 31.
<http://uk.businessinsider.com/anna-soubry-new-centre-party-brexit-2017-3>

[iii] Jim Pickard : Labour spells out tax rises to fund spending surge in final manifesto [Végső Kiáltványában, a Munkáspárt adóemeléseket irányoz elő a legsürgetőbb szükségletek finanszírozására], Financial Times, London, 2017. május 16.

- [pártpolitika](#)
- [nagy-britannia](#)